

Научная статья

УДК 811

DOI: 10.5281/zenodo.21110834

**КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ИИ-ГЕНЕРИРУЕМОЙ
АУДИОДЕСКРИПЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ РЕЦИПИЕНТОВ²**

© 2026 А.В. Раздубев¹, М.А. Ляшенко², Е.В. Абдульменова³

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»

³Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

ORCID¹ 0000-0002-9936-014X

ORCID² 0009-0009-9992-8194

ORCID³ 0009-0004-5679-6199

В статье рассматривается проблема обработки культурно-специфических элементов (КСЭ) — религиозных символов, исторических костюмов, архитектурных форм и бытовых артефактов — в аудиодескрипции, генерируемой системами искусственного интеллекта (ИИ). Целью исследования является выявление системных недостатков ИИ-генерируемой аудиодескрипции при работе с КСЭ и разработка научно обоснованных стратегий их преодоления. В работе применялись методы лингвистического анализа, типологизации культурных реалий, классификации ошибок автоматической вербализации и моделирования стратегий межкультурной адаптации с учетом когнитивных особенностей слабовидящих и полностью незрячих реципиентов. Основные результаты включают разработку типологии КСЭ, выявление и систематизацию типичных ошибок ИИ (элиминация, гипергенерализация, неадекватная замена), а также формулирование комплекса лингвистических, когнитивных и технологических стратегий адаптации, ориентированных на обеспечение прагматической адекватности и лингвокультурной точности дескрипций. Полученные данные могут быть использованы при проектировании интеллектуальных систем аудиодескрипции, разработке методических рекомендаций для специалистов в области инклюзивных технологий и совершенствовании стандартов обеспечения культурной доступности аудиовизуального контента для слабовидящих и незрячих пользователей.

Ключевые слова: культурно-специфический элемент, автоматическая аудиодескрипция, ИИ-генерируемая аудиодескрипция, незрячий реципиент, межкультурная адаптация, слабовидящий реципиент.

Для цитирования: Раздубев А.В., Ляшенко М.А., Абдульменова Е.В. Культурно-специфические элементы в ИИ-генерируемой аудиодескрипции: проблемы и стратегии адаптации для незрячих реципиентов / А.В. Раздубев, М.А. Ляшенко, Е.В. Абдульменова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 138–147. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21110834>.

Аудиодескрипция (АД, англ. *Audio Description, AD*; амер. *Video Description, VD*) представляет собой особый тип вербального сопровождения визуальной информации, предназначенного для людей с различными нарушениями зрения

² Публикация выполнена в рамках научного проекта «Разработка лингвистических принципов и проектирование технических решений для создания прототипа нейросети для сопровождения аудиодескрипции» по Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ (ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», проект № 1022100500014-8-6.2.1, науч. рук. — канд. филол. наук, проф. А.В. Раздубев).

The article presents the research within the framework of the scientific project “The development of linguistic principles and technical solutions for creating a neural network prototype to generate and accompany audio descriptions” funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Pyatigorsk State University, project № 1022100500014-8-6.2.1, scientific advisor — PhD in Philology, Professor A. V. Razduyev).

[<https://www.euroblind.org>; <https://vananservices.com/blog/implementing-audio-description-guidelines-for-content-creators-and-service-providers/>; Rемаел et al., <https://www.adlabproject.eu/Docs/adlab%20book/>]. Согласно точке зрения Л. Фрайер, АД — это процесс перевода визуального в вербальное, обеспечивающий доступ к недоступному сенсорному опыту [Fryer, 2016, p. 1-2; см. также: Борщевский, 2009]. В условиях стремительного внедрения ИИ-технологий в сферу цифровой доступности (например, через функции расширений для браузера и программ чтения с экрана (англ. *screen reader*), автоматического субтитрования для видео (англ. *automatic subtitling*), описания от фотографий товаров до изображений в социальных сетях по запросу) возникает новая проблема: машинная интерпретация культурно-маркированных визуальных элементов.

В отличие от человека, в нашем случае — профессионального аудиодескриптора, обладающего лингвокультурной компетенцией и способного к эмпатии, искусственный интеллект (ИИ) распознает объекты по паттернам, но во многом не понимает их символического, исторического или ритуального значения. У незрячих реципиентов, особенно рожденных слепыми, отсутствует базовый визуальный опыт, на который мог бы опереться ИИ при генерации простого, «очевидного» описания. Именно поэтому культурно-специфические элементы требуют не просто называния, идентификации, а пояснительной адаптации, основанной на когнитивных схемах и культурном контексте.

Актуальность темы обусловлена по крайней мере тремя взаимосвязанными факторами. Во-первых, массовое внедрение ИИ-генерируемой аудиодескрипции (в том числе в стриминговых сервисах и музейных приложениях) выдвигает проблему качества автоматических описаний на первый план: в отличие от человека, алгоритмы часто не распознают культурную значимость объектов или вербализуют ее стереотипно. Во-вторых, полностью незрячие реципиенты лишены возможности стихийного и произвольного усвоения культурно-специфических элементов через визуальное наблюдение (национальная одежда, архитектурные стили, ритуальные предметы, символы и т.д.), что делает аудиодескрипцию практически единственным источником доступа к тому или иному культурному коду. Ошибка или упрощение в описании может привести не просто к потере информации, а к искажению лингвокультурного смысла. В-третьих, в условиях глобализации медиаконтента представители одной культуры все чаще сталкиваются с предметами другой культуры (реалиями), что требует от аудиодескрипции не механического перевода визуального ряда, а лингвокультурной адаптации — баланса между информативностью, точностью и доступностью для слабовидящих и полностью незрячих реципиентов. Исследование стратегий подобной адаптации в условиях автоматизации процесса создания аудиодескрипции становится насущной задачей лингвокультурологии, терминоведения и инклюзивных технологий.

Цель данной статьи состоит в выявлении системных недостатков ИИ-генерируемой АД при работе с реалиями — культурно-специфическими элементами (КСЭ) и предложить научно обоснованные стратегии их преодоления.

Исходя из заявленной цели, в рамках исследования решаются следующие задачи:

- 1) дать определение КСЭ, дать их типологию и привести примеры;
- 2) выявить проблемы ИИ-систем, возникающие при обработке КСЭ, провести типологизацию системных ошибок ИИ-генерируемой аудиодескрипции при вербализации КСЭ;
- 3) определить ключевые стратегии адаптации КСЭ в ИИ-генерируемой аудиодескрипции, обозначить перспективы развития данной области.

Исследование культурных реалий в аудиодескрипции формирует междисциплинарное поле на стыке переводоведения, лингвокультурологии и инклюзивных технологий. Ключевым теоретическим основанием выступает концепция аудиодескрипции как межсемиотического перевода — трансформации визуального кода в вербальный, в ходе которой культурно-специфические элементы подвергаются особой трансформации. И.С. Борщевский систематизирует способы передачи реалий в этом процессе, выделяя транслитерацию с пояснением, функциональную замену, описательный перевод и концептуальную адаптацию; при этом автор подчеркивает, что выбор стратегии определяется не столько лингвистическими, сколько когнитивными ограничениями незрячего реципиента, для которого отсутствует визуальный опыт, необходимый для расшифровки культурного кода [Борщевский, 2019: 27-28].

Этот подход получает развитие в работах, рассматривающих тифлокомментирование сквозь призму межкультурной коммуникации. Е.А. Гринкевич расширяет рамки анализа, утверждая, что аудиодескрипция выступает не просто особой техникой перевода, а полноценным актом межкультурного диалога, где комментатор становится медиатором между культурой создателя произведения и культурным бэкграундом незрячего зрителя. Автор обосновывает необходимость формирования у специалистов по тифлокомментированию «культурной компетенции» — способности распознавать скрытые культурные маркеры и принимать взвешенные решения об их вербализации с учетом потенциального культурного барьера реципиента [Гринкевич, 2022: 24-25].

Особую сложность представляет передача культурных реалий в контексте комического дискурса, что актуализирует проблему потери юмора при автоматизированной или непродуманной адаптации. И.В. Мелик-Казарян демонстрирует, что культурные реалии часто являются носителями комического эффекта (например, через стереотипы, исторические аллюзии или языковую игру), и их упрощенная передача в аудиодескрипции ведет к двойной потере — как лингвокультурного смысла, так и эмоционально-экспрессивного воздействия произведения. Автор подчеркивает, что эффективная стратегия должна учитывать не только денотативное значение реалии, но и ее прагматическую функцию в рамках коммуникативного акта [Мелик-Казарян, 2025: 52-53].

Таким образом, представленные исследования формируют целостную парадигму: от описания конкретных переводческих стратегий (И. С. Борщевский) через осмысление тифлокомментирования как межкультурного посредничества (Е. А. Гринкевич) к анализу прагматических последствий искажения культурного кода, особенно в чувствительных жанрах вроде комедии (И. В. Мелик-Казарян). Эта триада работ создает теоретическую базу для разработки методик адаптации культурно-специфических элементов, учитывающих как когнитивные особенности реципиентов, имеющих различные проблемы со зрением, так и многослойную природу культурных смыслов в аудиовизуальных текстах.

Начнем с того, что под КСЭ понимаются языковые или визуальные единицы, значение которых определяется культурным контекстом и не может быть полностью передано без дополнительного пояснения [см. Стернин, 2011]. КСЭ встречаются повсеместно и, в частности, выступают в качестве одного из важных объектов АД.

Среди КСЭ, встречающихся в рамках АД, можно выделить:

- *религиозные атрибуты*: икона, хиджаб, кипа, тилак, крест, полумесяц, звезда Давида и др.;

- *национальные костюмы*: бунад, кафтан, килт, кимоно, сарафан, сари, тога, халат, ханбок, ханьфу, чарро и др.;

- *архитектурные формы*: готический свод, луковичные купола, мавзолей, минарет, пагода, юрта и др.;

- *бытовые предметы*: кевври, самовар, тандыр, татами, джебба, чайник гунфу, хукка;

- *ритуальные жесты и действия*: поклон, крестное знамение, приветствие «намасте», обход священного дерева и др.

Все эти и аналогичные элементы несут в себе вторичную семантику, выходящую за рамки их физических характеристик. Например, описание-запрос «женщина в черной одежде с белым платком на голове» может соответствовать просто обычной женщине и не передает, что это может быть православная монахиня, носящая *апостольник*, если не указан данный культурный маркер (см. Рис. 1 и 2, сгенерированные ИИ [<https://chat.qwen.ai/>]).

Рис. 1 и 2. ИИ-сгенерированные картинки по описанию без и с лексемой-культурным маркером («апостольник»)

В рамках АД часто наблюдается тенденция к упрощению культурных реалий до их основных визуальных признаков, что лишает полностью или частично незрячего реципиента АД возможности полного понимания ситуации и сюжета в целом.

В ходе работы были выявлены проблемы ИИ, возникающие при обработке КСЭ, которые включают: 1) поверхностную идентификацию без контекста; 2) этнокультурную предвзятость; 3) отсутствие какого-либо пояснения; 4) галлюцинирование и стереотипизацию. Рассмотрим данные проблемы подробнее.

Рис. 3. ИИ-сгенерированное изображение по запросу «мужчина в джеллабе и тарбуше на фоне мечети»

Нами было сгенерировано изображение по запросу «*мужчина в джеллабе и тарбуше на фоне мечети*» (см. Рис. 3) [<https://chat.qwen.ai/>]. Как видим, ИИ-система частично справилась с созданием изображения по описанию с КСЭ: тарбуш (феска) представлен на картинке неверно (должен быть красный колпак с черной кисточкой).

Обратное действие по генерации описания (АД) по изображению также удастся не столь успешно. Прежде всего, при работе с ИИ-системами наблюдается **поверхностная, слишком общая идентификация деталей без контекста, а также попытка выразить эмоционально-экспрессивную составляющую изображения**. ИИ-описание: «*Мужчина в светлой традиционной одежде и черной куфии стоит перед белой мечетью с куполами и минаретами. На фоне — просторная площадь с пальмами, золотистый свет утра создает атмосферу спокойствия и гармонии*» [<https://chat.qwen.ai/>]. Проблема состоит в том, что упущена религиозно-культурная принадлежность мужчины (арабский/мусульманский контекст), т.е. модель распознала цвет и форму (например, купола белой мечети), но не функцию. При этом в рамках описания предпринимается попытка выразить эмоции и экспрессию («просторная площадь», «атмосфера спокойствия и гармонии», «золотистый свет утра» и др.). В целом, описание традиционной одежды, музыкальных инструментов, национальных блюд или архитектурных элементов может быть неточным из-за отсутствия соответствующих терминов в языковых ИИ-моделях.

Лингвокультурные различия влияют на ожидания реципиентов относительно стиля, глубины и детализации АД. То, что считается приемлемым или достаточно информативным в одной культуре, может быть неприемлемым или избыточным в другой. ИИ-системы зачастую не учитывают эти различия, что снижает удовлетворенность реципиентов АД.

В некоторых случаях при построении АД с помощью ИИ-систем наблюдается некоторая **этнокультурная предвзятость и обобщение**. ИИ-модели, обученные преимущественно на западных изображениях (например, *ImageNet*, *COCO* и др.), склонны интерпретировать незнакомые элементы через призму своей «культурной нормы». Например, индийское **сари** может быть описано просто как «*длинное платье*», а **хиджаб** — как «*(длинный) шарф*» или просто «*платок*» и т.д. В целом, точность

распознавания КСЭ может сильно варьироваться. В частности, ИИ-модель Qwen3-Max достаточно легко и точно справляется с описаниями изображений, например, девушек в сари и хиджабе разных цветов и форм, используя данные лингвокультурно-специфические лексические единицы. Были получены, например, следующие описания при загрузке соответствующих изображений: «На картинке изображена женщина в светло-зеленом **сари** с узорами в виде кошек и тонкой серебристой каймой»; «На изображении женщина в роскошном бирюзовом сари с блестящей вышивкой и богатой каймой»; «На картинке крупным планом изображена молодая женщина в розовом **хиджабе**»; «На изображении — женщина в бордовом **хиджабе** с кружевной отделкой» [<https://chat.qwen.ai/>] и др.

Кроме того, в некоторых случаях наблюдается отсутствие пояснительной функции. ИИ-системы **редко добавляют какие-либо поясняющие конструкции**, например: «традиционная японская одежда — **кимоно**» или «**православный храм** с луковичными куполами, характерными для русской архитектуры». Это может быть критично для реципиентов с малым визуальным опытом или вообще без него, поскольку они не могут «достроить» недостающий контекст, который вполне очевиден зрячему реципиенту.

Приведем пример, когда система ИИ вполне успешно использует пояснения при описании изображения (см. Рис. 4).

Рис. 4. ИИ-сгенерированный жест пранам-мудры (или молитвенной мудры) (по запросу «намасте»)

Получаем следующее описание изображения: «На белом фоне изображены две желтые руки, сложенные в традиционном молитвенном жесте **пранам-мудры** (поза приветствия или поклонения, распространенная в индуизме, буддизме и других восточных культурах). Ладони соприкасаются, пальцы вытянуты вертикально вверх, а большие пальцы направлены друг к другу, образуя единый символ гармонии и уважения» [<https://chat.qwen.ai/>].

В условиях неопределенности модель может галлюцинировать и генерировать правдоподобную, но одновременно ложную информацию. Например, изображение женщины в хиджабе в результате стереотипизации может описываться как «подозрительная фигура» — это проявление скрытых предубеждений в обучающих данных. В связи с этим должны быть обязательно учтены тексты, на которых система ИИ прошла обучение. Неправильная интерпретация лингвокультурных кодов может привести к дискриминационным или даже оскорбительным дескрипциям.

АД по своей сути является межмодальным переводом — переводом из визуального в вербальный модус [см. Newmark, 1981; Taylor, 2013]. При переводе культурно-

специфических элементов возможно применение следующих стратегий: калькирование («луковичный купол»), описательный перевод («головной убор мусульманок — хиджаб», «поза приветствия или поклонения в индуизм — намасте» и др.), функциональная замена («место молитвы — мечеть»), различные добавления («прислонился — прислонился к стене/дереву») и др.

Следует отметить тот факт, что для незрячих реципиентов требуется дополнительный уровень адаптации — когнитивная доступность, т.е. понимание осуществляется только при наличии соответствующей ментальной схемы [<https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2024/08/GOST-R-ISO-21801-1-2022.pdf>].

Например, если у реципиента нет опыта взаимодействия с чайником-самоваром, описание «сосуд, сочетающий заварочный и заливной чайники» остается достаточно абстрактным и непонятным. Поэтому эффективная АД должна включать также некоторые тактильные и/или функциональные аналоги.

Так, например, использование аналогий с тактильным опытом может происходить при описании одежды: *«Кимоно — это одежда, напоминающая по крою длинный халат с широкими рукавами, завязывающийся поясом спереди. Ткань обычно шелковая, гладкая на ощупь».*

При создании АД может использоваться функционально-культурное пояснение, например, вместо простого «здание с куполами» — «православный храм с золотыми луковичными куполами, символизирующими небесный свод в русской архитектуре». При этом ИИ-модели зачастую необходимо дообучать на размеченных корпусах АД с лингвокультурными аннотациями и культурно-специфическими элементами, что позволит им не только распознавать объект, но и генерировать лингвокультурно адекватное описание.

Лингвокультурная адаптация ИИ-генерируемой АД представляет собой комплексную задачу, требующую интеграции лингвокультурных знаний и ИИ-технологий. Разработка стратегий лингвокультурной адаптации позволит значительно повысить качество и доступность аудиовизуального контента для незрячих и слабовидящих реципиентов из различных культурных сред, четко идентифицировать КСЭ в визуальном контенте и оценивать их значимость для целевой аудитории, выбирать оптимальные стратегии вербализации с учетом лингвокультурного фона реципиентов, а также в дальнейшем адаптировать описание к культурным ожиданиям и предпочтениям конкретных пользователей [см. Perego, 2018].

Достаточно остро встает необходимость разработки специализированных баз данных [<https://www.adlabproject.eu/Docs/adlab%20book/>], содержащих информацию о культурно-специфических элементах, относящихся к различным культурам, что позволит ИИ-системам более точно идентифицировать и правильно описывать культурные маркеры. По нашему мнению, подобные базы данных должны включать:

- визуальные образцы лингвокультурных элементов с их описаниями, с примерами успешной культурной адаптации;

- культурные контексты и соответствующая историческая справка;

- рекомендации по вербализации для различных типов аудиторий.

Важной представляется разработка систем персонализированной АД, учитывающих культурный фон и предпочтения конкретного пользователя, что позволит адаптировать описание к индивидуальным потребностям реципиента. Персонализация АД может включать:

- настройку уровня детализации в зависимости от пожеланий (например, имеющегося времени) и культурной осведомленности пользователя;

- выбор подходящего стиля описания (формальный, неформальный, академический);

- адаптацию лексики и терминологии к культурному контексту пользователя;
- учет культурных табу, культурно-обусловленных предпочтений и т.д.

В будущем возможно создание интерактивных систем, позволяющих пользователям запрашивать дополнительную информацию о культурно-специфических элементах, что повысит информативность АД. Интерактивные элементы могут включать:

- возможность запроса дополнительных пояснений, дефиниций терминов и т. д.;
- ссылки на лингвокультурные словари и справочники;
- наличие альтернативных вариантов описания;
- обратную связь для улучшения характеристик системы.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают гипотезу о критической важности лингвокультурной адаптации ИИ-генерируемой АД для полностью и частично незрячих реципиентов. Культурно-специфические элементы при этом не являются второстепенными деталями, а представляют собой существенную часть семантической структуры аудиовизуального контента. Игнорирование лингвокультурного контекста, в частности, культурно-специфических элементов, приводит к значительной потере информации и снижению эффективности коммуникации.

К сожалению, полная автоматизация АД пока нереалистична в связи с наличием множества параметров и переменных. Наиболее эффективным решением является гибридный подход, при котором ИИ-система генерирует черновое описание, которое затем проверяется и корректируется человеком-дескриптором с учетом лингвокультурного контекста и потребностей целевой аудитории.

Таким образом, ИИ-генерируемая АД пока не способна в полной мере заменить аудиодескриптора при работе с КСЭ. Однако за счет внедрения лингвистически и когнитивно обоснованных стратегий адаптации, а также размеченных культурно-маркированных обучающих данных, можно значительно повысить ее адекватность и инклюзивность.

Ключевым принципом выступает не просто «назвать» некоторый объект, а обеспечить понимание через лингвокультурный мост, особенно для тех незрячих реципиентов АД, кто никогда не видел визуального мира. Перспективы дальнейших исследований включают создание мультязычных лингвокультурных корпусов АД, международных стандартов в области АД, разработку универсальных и более частных моделей лингвокультурной адаптации, онтологий культурных реалий и стандартизацию этических норм для ИИ в сфере инклюзии, исследование долгосрочного влияния культурно-адаптированной АД на социальную интеграцию полностью или частично незрячих людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борщевский И. С. Способы передачи культурных реалий в межсемиотическом переводе (на примере аудиодескрипции) / И. С. Борщевский // Филология и лингвистика. — 2019. — № 1 (10). — С. 25–30. — Доступ: <https://moluch.ru/th/6/archive/119/3977> (Дата обращения: 01.12.2025).
2. Гринкевич Е. А. Тифлокомментирование как вид межкультурной коммуникации / Е. А. Гринкевич // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. — 2022. — № 3 (844). — С. 22–27.
3. Мелик-Казарян И. В. Перевод комического и культурных реалий в аудиовизуальных текстах: теоретический аспект / И. В. Мелик-Казарян // Научный Лидер. — 2025. — № 46 (247). — С. 51–54.
4. Стернин И. А. О понятии лингвокультурной специфики языковых явлений / И. А. Стернин // Язык. Словесность. Культура. — 2011. — № 1. — С. 8–22.

5. Национальный стандарт Российской Федерации. Когнитивная доступность. ГОСТ Р ИСО 21801-1-2022. — Доступ: <https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2024/08/GOST-R-ISO-21801-1-2022.pdf> (Дата обращения: 01.12.2025).
6. European Blind Union (EBU). Guidelines for Audio Description. Brussels, 2020. — Доступ: <https://www.euroblind.org> (Дата обращения: 01.12.2025).
7. Fryer L. An Introduction to Audio Description: A Practical Guide. — London: Routledge, 2016. — 212 p.
8. Implementing Audio Description: Guidelines for Content Creators and Service Providers. — Доступ: <https://vananservices.com/blog/implementing-audio-description-guidelines-for-content-creators-and-service-providers/> (Дата обращения: 01.12.2025).
9. Newmark P. Approaches to Translation. — Oxford: Pergamon Press, 1981. — 200 p.
10. Perego E. Audio description: Evolving recommendations for usable, effective and enjoyable practices // The Routledge handbook of audiovisual translation. — 1st ed. — Abingdon: Routledge, 2018. — P. 114–129.
11. Rемаел А., Ревьерс Н., Веркаутерен Г. Pictures painted in Words. ADLAB Audio Description guidelines. — Доступ: <https://www.adlabproject.eu/Docs/adlab%20book/> (Дата обращения: 01.12.2025).
12. Taylor C. Multimodality and Audiovisual Translation // Gambier Y., Doorslaer L. van (eds.). Handbook of Translation Studies. — Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2013. Vol. 4. P. 98–104.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

13. Qwen. — Доступ: <https://chat.qwen.ai/> (дата обращения: 01.12.2025).

REFERENCES

1. Borshchevsky, I. S. (2019). Sposoby peredachi kul'turnykh realii v mezhsemioticheskom perevode (na primere audiodeskriptsiy) [Ways of transmitting cultural realia in inter-semiotic translation (drawing on the example of audio transcription)]. In *Filologiya i lingvistika* [Philology and Linguistics]. № 1 (10). Pp. 25–30. Available at: <https://moluch.ru/th/6/archive/119/3977> (Accessed: 01.12.2025). (In Russ.).
2. Grinkevich, Ye. A. (2022). Tiflokommentirovanie kak vid mezhkul'turnoy kommunikatsii [Typhlocommenting as a type of intercultural communication]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki* [Moscow State Linguistic University Bulletin. Education and Pedagogical Sciences]. № 3 (844). Pp. 22–27. (In Russ.).
3. Melik-Kazaryan, I. V. (2025). Perevod komicheskogo i kul'turnykh realiy v audiovizual'nykh tekstakh: teoreticheskiy aspekt [Translation of the comic and cultural realia in audiovisual texts: a theoretical aspect]. In *Nauchny Lider* [Scientific Leader]. № 46 (247). Pp. 51–54. (In Russ.).
4. Sternin I. A. (2011). O ponyatii lingvokul'turnoy spetsifiki yazykovykh yavleniy [On the concept of linguistic and cultural specificity of linguistic phenomena]. In *Yazyk. Slovesnost'. Kul'tura* [Language. Literature. Culture]. № 1. Pp. 8–22. (In Russ.).
5. Natsional'nyy standart Rossiyskoy Federatsii. Kognitivnaya dostupnost'. GOST R ISO 21801-1-2022. [National Standard of the Russian Federation. Cognitive accessibility. GOST R ISO 21801-1-2022. Available at: <https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2024/08/GOST-R-ISO-21801-1-2022.pdf> (Accessed: 12/01/2025).
6. European Blind Union (EBU). Guidelines for Audio Description. Brussels, 2020. Available at: <https://www.euroblind.org> (accessed: 01.12.2025).
7. Fryer L. (2016). An Introduction to Audio Description: A Practical Guide. London: Routledge, 212 p.
8. Implementing Audio Description: Guidelines for Content Creators and Service Providers. Available at: <https://vananservices.com/blog/implementing-audio-description-guidelines-for-content-creators-and-service-providers/> (Accessed: 01.12.2025).
9. Newmark P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 200 p.
10. Perego E. (2018). Audio description: Evolving recommendations for usable, effective and enjoyable practices // The Routledge handbook of audiovisual translation. 1st ed. Abingdon: Routledge. P. 114–129.
11. Rемаел А., Ревьерс Н., Веркаутерен Г. Pictures painted in Words. ADLAB Audio Description guidelines. Доступ: <https://www.adlabproject.eu/Docs/adlab%20book/> (Accessed: 01.12.2025).
12. Taylor C. (2013). Multimodality and Audiovisual Translation // Gambier Y., Doorslaer L. van (eds.). Handbook of Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Vol. 4. P. 98–104.

LIST OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

13. Qwen. Available at: <https://chat.qwen.ai/> (accessed: 01.12.2025). (In Russ.).

Поступила в редакцию 25.03.2026 г.

**CULTURALLY SPECIFIC ELEMENTS IN AI-GENERATED AUDIO DESCRIPTION:
CHALLENGES AND ADAPTATION STRATEGIES FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED
RECIPIENTS***

A. V. Razduyev, M. A. Lyashenko, Ye. V. Abdulmenova

The article deals with the issue of processing cultural-specific elements (CSE) — religious symbols, historical costumes, architectural forms and household artifacts — in audio description generated by artificial intelligence (AI) systems. The aim of the study is to identify the systemic disadvantages of AI-generated audio description when working with CSE and to develop scientifically based strategies to overcome them. The research methods include the method of linguistic analysis, typologization of cultural realia, classification of errors of automatic verbalization and modelling strategies of intercultural adaptation, taking into account the cognitive characteristics of visually impaired and completely blind recipients. The main results include the development of the typology of CSE, the identification and systematization of typical AI errors (elimination, hypergeneralization, inadequate replacement), as well as the formulation of a set of linguistic, cognitive and technological adaptation strategies aimed at ensuring the pragmatic adequacy and linguocultural accuracy of descriptions. The data obtained can be used in designing intelligent audio description systems, developing methodological recommendations for specialists in the field of inclusive technologies, and improving standards for ensuring cultural accessibility of audiovisual content for visually impaired and blind users.

Keywords: culturally specific element, automated audio description, AI-generated audio description, blind recipient, cross-cultural adaptation, visually impaired recipient.

Раздуев Алексей Валерьевич.

Кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры западноевропейских языков и культур, профессор кафедры теории и практики перевода Института переводоведения, русистики и многоязычия, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра «Прикладная лингвистика, терминоведение и лингвокультурные технологии». Пятигорский государственный университет. ORCID 0000-0002-9936-014X
E-mail: arazduyev@bk.ru

Ляшенко Мария Алексеевна.

Ассистент кафедры западноевропейских языков и культур Института переводоведения, русистики и многоязычия, ассистент кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции Института иностранных языков и международного туризма. Пятигорский государственный университет. ORCID 0009-0009-9992-8194.

E-mail: lyashenko-masha@inbox.ru

Абдульменова Елена Витальевна.

Магистрант психолого-педагогического факультета. Северо-Кавказский федеральный университет. E-mail: vetinchukvictory@mail.ru. ORCID 0009-0004-5679-6199.

Razduyev Aleksey V.

PhD in Philology, Associate Professor, Professor of West-European Languages and Cultures Department, Professor of Theory and Practice of Translation Department of the Institute of Translation Studies, Russian Philology and Multilingualism, leading researcher of the scientific and educational center «Applied Linguistics, Terminology Studies and Linguocognitive Technologies». Pyatigorsk State University. ORCID 0000-0002-9936-014X
E-mail: arazduyev@bk.ru

Lyashenko Maria A.

Assistant Instructor of West-European Languages and Cultures Department of the Institute of Translation Studies, Russian Philology and Multilingualism, Assistant Instructor of the Experimental Linguistics and Intercultural Competence Department of the Institute of Foreign Languages and International Tourism. Pyatigorsk State University. ORCID 0009-0009-9992-8194.

E-mail: lyashenko-masha@inbox.ru

Abdulmenova Yelena Vitalyevna.

Master's student of Psychology and Pedagogy Department. North Caucasus Federal University. E-mail: vetinchukvictory@mail.ru. ORCID 0009-0004-5679-6199.